

Q26: Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID
Preconceito	Preconceito quanto ao uso de roupas e itens	1	professor informando que ter piercings, usar um cabelo ou roupa diferente não era apropriado para a área, era mais apropriado para trabalhar em comércio	Em um certa aula ouvi o professor informando que ter piercings, usar um cabelo ou roupa diferente não era apropriado para a área, era mais apropriado para trabalhar em comércio,	4
		3	mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha	Não sei se é por conta da minha idade, mas foi muito difícil pra conseguir o primeiro estágio... e depois de sair do meu pra estudar mais pra conseguir uma vaga quando eu me formar, mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha, e ser minha segunda graduação porque a primeira decidi não continuar na área, mas nas duas áreas sinto que homens recebem mais propostas que mulheres. Enfim, acho que mulheres precisam ser melhores do que os homens pra ter as mesmas oportunidades que eles e as vezes me sinto bem triste em relação a isso.	380
	Sofro etarismo na faculdade, familiares dizem que não sou capaz de trabalhar com tecnologia porque fui um fracasso na outra graduação.			Sofro etarismo na faculdade, familiares dizem que não sou capaz de trabalhar com tecnologia porque fui um fracasso na outra graduação. Meu cunhado sempre me deprecia, desvalorizando meus esforços e tentativas na área. E ele é formado em TI e professor em universidade particular.	331
	etarismo		Comparações de código, questionamento sobre a velocidade de aprendizado, etarismo, sexismo e por aí vai.	186	
Sexismo/Discriminação de Genero	Sexismo/Discriminação de Genero em Ambiente de Trabalho	13	Fui demitida da empresa [...] publicaram a minha vaga (suporte em ti) com um novo requisito: ser do sexo masculino.	Fui demitida da empresa que trabalhava. Alguns dias depois eles publicaram a minha vaga (suporte em ti) com um novo requisito: ser do sexo masculino.	5
			meu design está muito "feminino" e não pegaram o meu serviço por isso	Passei por uma situação em , me disseram que meu design está muito "feminino" e não pegaram o meu serviço por isso.	14
			não aguentava mais o fato de sermos tratados diferentes, por exemplo sempre que era uma questão de TI ele era chamado e tratado como o único profissional da área	Não foi especificamente na faculdade, mas como sou de licenciatura passei por um estágio externo a faculdade, e éramos 2 eu e um rapaz de SI, e depois de alguns meses sai de lá pq não aguentava mais o fato de sermos tratados diferentes, por exemplo sempre que era uma questão de TI ele era chamado e tratado como o único profissional da área, enquanto eu era chamada para ficar na secretaria scaneando documentos ou imprimindo horários e declarações.	58
			um time composto apenas por homens de senioridade senior/pleno e eu sendo Jr.	Transferida para trabalhar com um time composto apenas por homens de senioridade senior/pleno e eu sendo Jr.	116
			argumento por eu não ter sido selecionada para efetivação foi bem "fraco".	Nunca era escolhida pelos clientes para resolver problemas nos computadores. Participei de um estágio para galgar uma vaga após o treinamento, mas não fiquei, e o argumento por eu não ter sido selecionada para efetivação foi bem "fraco".	151
			decidiram não dar continuidade no meu contrato do estágio porque simplesmente eu não supri as expectativas dos CEOS, que era um grupo inteiro e completo formado por homens	Quando decidiram não dar continuidade no meu contrato do estágio porque simplesmente eu não supri as expectativas dos CEOS, que era um grupo inteiro e completo formado por homens desenvolvedores.	129

			<p>Todos os dias escuto comentários sobre como na empresa eu deveria me esforçar para “achar um marido”.</p>	<p>Eu já trabalho com tecnologia e todos os dias sou lembrada de que estou ocupando um espaço em que sou minoria. Entro no elevador do trabalho e sou a única mulher entre 10 homens, toda a tecnologia da empresa tem somente 9% de funcionárias. Todos os dias escuto comentários sobre como na empresa eu deveria me esforçar para “achar um marido”. Ter que conquistar esse espaço torna ainda mais desafiador ter que lidar com os erros do dia a dia, vc já fica achando q não deveria estar lá e aí qualquer erro vc já quer desistir</p>	383
			<p>eu era chamada para ficar na secretaria scanneando documentos ou imprimindo horários e declarações.</p>	<p>Não foi especificamente na faculdade, mas como sou de licenciatura passei por um estágio externo a faculdade, e éramos 2 eu e um rapaz de SI, e depois de alguns meses sai de lá pq não aguentava mais o fato de sermos tratados diferentes, por exemplo sempre que era uma questão de TI ele era chamado e tratado como o único profissional da área, enquanto eu era chamada para ficar na secretaria scanneando documentos ou imprimindo horários e declarações.</p>	58
			<p>frase de boas vindas do meu chefe foi "a ultima menina que entrou na equipe carregou uns pesinhos (referia-se a equipamentos) e pediu para sair</p>	<p>Quando ingressei no mercado de infraestrutura de TI como estagiária a frase de boas vindas do meu chefe foi "a ultima menina que entrou na equipe carregou uns pesinhos (referia-se a equipamentos) e pediu para sair"</p>	248
			<p>uma vez entrei numa reunião com o cliente e a primeira pergunta que ele me fez foi: você vai dar conta sozinha da reunião?</p>	<p>Quando só tinha homens na equipe de trabalho ou quando o chefe era homem, frequentemente eu passava por situações em que eu me sentia fracassada. Exemplo: uma vez entrei numa reunião com o cliente e a primeira pergunta que ele me fez foi: você vai dar conta sozinha da reunião?</p>	27
			<p>Quando eu entregava um projeto grande, ele foi descontinuado sem motivo nenhum e nunca tive a chance de defender o projeto</p>	<p>Quando eu entregava um projeto grande, ele foi descontinuado sem motivo nenhum e nunca tive a chance de defender o projeto que ia ser muito benéfico para a empresa.</p>	390
			<p>acho que mulheres precisam ser melhores do que os homens pra ter as mesmas oportunidades que eles e as vezes me sinto bem triste em relação a isso.</p>	<p>Não sei se é por conta da minha idade, mas foi muito difícil pra conseguir o primeiro estágio... e depois de sair do meu pra estudar mais pra conseguir uma vaga quando eu me formar, mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha, e ser minha segunda graduação porque a primeira decidi não continuar na área, mas nas duas áreas sinto que homens recebem mais propostas que mulheres. Enfim, acho que mulheres precisam ser melhores do que os homens pra ter as mesmas oportunidades que eles e as vezes me sinto bem triste em relação a isso.</p>	380
			<p>Frequentemente não consigo alcançar as posições que almejo mesmo tendo mais qualificações que as pessoas que conseguem</p>	<p>Frequentemente não consigo alcançar as posições que almejo mesmo tendo mais qualificações que as pessoas que conseguem. Tomo como uma necessidade de melhoria pessoal de hard e soft skills, ainda que eu trabalhe nesses requisitos diariamente e com mais dedicação que meus pares.</p>	203
Percepções Sociais de Desigualdade de Gênero	Subestimação Percebida/Necessidade de Validação da Opiniões Feminina	16	<p>sentia que não era levada a sério</p>	<p>As vezes sentia que não era levada a sério</p>	17
			<p>homens se sentem a vontade para questionar meu trabalho e me dizer a melhor forma que eles acham, mesmo que não tenham conhecimento na área.</p>	<p>Em momentos que homens se sentem a vontade para questionar meu trabalho e me dizer a melhor forma que eles acham, mesmo que não tenham conhecimento na área.</p>	125
			<p>frequentemente tenho minhas falas interrompidas em reuniões por alguns colegas de trabalho.</p>	<p>Atualmente faço estágio na área e frequentemente tenho minhas falas interrompidas em reuniões por alguns colegas de trabalho. Estar em um ambiente predominantemente masculino com esse tipo de situação me faz questionar se acredito nas minhas capacidades.</p>	167
			<p>um colega "me corrigiu" erroneamente e os demais concordaram com ele dizendo "ele é homem, ele manja dessas coisas"</p>	<p>Em uma discussão sobre assuntos relacionados a área, um colega "me corrigiu" erroneamente e os demais concordaram com ele dizendo "ele é homem, ele manja dessas coisas". Em outro momento dei uma opinião técnica sobre um problema no computador de um parente, fui ignorada e depois de meses um primo afirmou o mesmo problema. Esse parente afirmou que o meu primo havia descoberto o problema (e insinuando que eu não fui capaz).</p>	85

		preferiam falar com o técnico porque só o técnico que ia poder ajudar (detalhe eu poderia ajudar e saberia passar o problema mas ele preferiu o "técnico" que nada mais é do que um cara q entende mais sobre o assunto de tecnologia mas não tem formação nem nada do gênero na área)	Quando fui atender clientes na empresa em que trabalho e eles disseram que preferiam falar com o técnico porque só o técnico que ia poder ajudar (detalhe eu poderia ajudar e saberia passar o problema mas ele preferiu o "técnico" que nada mais é do que um cara q entende mais sobre o assunto de tecnologia mas não tem formação nem nada do gênero na área)	26
		opinião técnica sobre um problema no computador de um parente, fui ignorada e depois de meses um primo afirmou o mesmo problema.	Em uma discussão sobre assuntos relacionados a área, um colega "me corrigiu" erroneamente e os demais concordaram com ele dizendo "ele é homem, ele manja dessas coisas". Em outro momento dei uma opinião técnica sobre um problema no computador de um parente, fui ignorada e depois de meses um primo afirmou o mesmo problema . Esse parente afirmou que o meu primo havia descoberto o problema (e insinuando que eu não fui capaz).	85
		Duvidaram que eu estava certa sobre algo, e só acreditaram depois que um homem disse que eu estava certa	Duvidaram que eu estava certa sobre algo, e só acreditaram depois que um homem disse que eu estava certa	228
		Além das interrupções, das piadas e das humilhações também passei por diversas situações em que eu propunha uma solução para um problema e o grupo de colegas dizia que não fazia sentido até que um colega homem falava a mesma coisa	Além das interrupções, das piadas e das humilhações também passei por diversas situações em que eu propunha uma solução para um problema e o grupo de colegas dizia que não fazia sentido até que um colega homem falava a mesma coisa (muitas vezes até com as mesmas palavras) e magicamente todo mundo concordava com a ideia, isso é extremamente frustrante e parece que minha opinião não serve pra nada, não recebo reconhecimento pelo que eu faço.	237
		minha dúvida era invalidada e tida como piada em turma	Quando minha dúvida era invalidada e tida como piada em turma .	89
		o que eu falava fosse raso e não contribuísse para a aula, como se fosse algo óbvio demais, ou como se fosse muito óbvio que o que eu falava estava errado	Por vezes, os homens da minha sala agiam como se o que eu falava fosse raso e não contribuísse para a aula, como se fosse algo óbvio demais, ou como se fosse muito óbvio que o que eu falava estava errado .	94
		Chefe homem sempre dava preferência para escutar um outro colega homem que entrou junto comigo.	Em um novo emprego, chefe homem sempre dava preferência para escutar um outro colega homem que entrou junto comigo .	224
		Quando o chefe precisa da validação de outro profissional para validar a minha	Quando o chefe precisa da validação de outro profissional para validar a minha	405
		requentemente meus posicionamentos técnicos precisam ser validados por um profissional homem	Trabalho com TI há 14 anos e frequentemente meus posicionamentos técnicos precisam ser validados por um profissional homem , seja um arquiteto, gerente, programador... Por exemplo, eu digo podemos utilizar a API x pq ela tem a informação que precisamos, as pessoas respondem, "vamos confirmar com o arquiteto"...	362
		se eu desse uma opinião sobre determinado assunto, alguns colegas de trabalho faziam questão de discordar, e por incrível que pareça quem mais me subestimava era uma mulher que questionava tudo que eu falava	Quando tive alta demanda no trabalho, com altas cobranças, o time com pessoas muito mais velhas sem paciência, se eu desse uma opinião sobre determinado assunto, alguns colegas de trabalho faziam questão de discordar, e por incrível que pareça quem mais me subestimava era uma mulher que questionava tudo que eu falava , eu pedi pra trocar de projeto, onde minha liderança não queria me mudar de projeto, e eu levei esse problema pra outras pessoas superiores a mim e a minha liderança e eu consegui a mudanças.	188
		participar de alguns grupos de trabalho, tive minhas opiniões deixadas de fora	Ao participar de alguns grupos de trabalho, tive minhas opiniões deixadas de fora .	304

			cansaço em relação a não ter minha opinião ou minhas vivências validadas/reconhecidas	Dificuldade maior em matérias de exatas e matérias técnicas, tive medo de pedir ajuda e ser lida como burra; Já fui "carregada" por amigos em algumas disciplinas, o que me fez questionar meu merecimento; cansaço em relação a não ter minha opinião ou minhas vivências validadas/reconhecidas	263
Sexismo/Discriminação de Genero	Sexismo/Discriminação de Genero em Seleção de Emprego	14	diversas situações chatas em entrevistas que me faziam sentir que estava sendo julgada e desclassificada só por ser mulher.	Para mim, sempre foram as entrevistas de emprego. Já passei por diversas situações chatas em entrevistas que me faziam sentir que estava sendo julgada e desclassificada só por ser mulher. Uma entrevista que me marcou muito negativamente, foi quando um recrutador de uma vaga para dev me perguntou se eu já havia desenvolvido algum projeto e eu expliquei a ele alguns dos projetos que havia desenvolvido para a faculdade. No entanto, ele não pareceu satisfeito e me deu uma série de "sugestões" de como eu deveria parar de assistir bbb ou desperdiçar meu tempo nas redes sociais e procurar projetar um sistema de vendas para o mercadinho da minha esquina e não só depender da faculdade para fazer algo. Me fez pensar se fosse um garoto no meu lugar, se ele seria tratado como alguém fútil.	10
			perdi a vaga de emprego para outro candidato simplesmente por ser mulher.	Descobri depois que perdi a vaga de emprego para outro candidato simplesmente por ser mulher.	415
			nós tínhamos os mesmo nível de conhecimento em relação aos requisitos exigidos para o cargo, mas no meu caso a empresa no final da entrevista disse que eu deveria ir para casa e estudar um pouco mais	Quando participei de uma seleção para trabalhar em uma empresa. No processo de entrevista participaram eu e um conhecido meu, nós tínhamos os mesmo nível de conhecimento em relação aos requisitos exigidos para o cargo, mas no meu caso a empresa no final da entrevista disse que eu deveria ir para casa e estudar um pouco mais que eles iriam entrar em contato comigo para que eu fosse contratada, mas no caso do meu conhecido, no dia seguinte a entrevista dele, ele foi contratado para o cargo.	81
			sofri machismo nas entrevistas, e nisso me desmotivou a seguir firme no curso. Cheguei a quase desistir da faculdade	Foi na época que comecei a procurar emprego em minha área, já sofri machismo nas entrevistas, e nisso me desmotivou a seguir firme no curso. Cheguei a quase desistir da faculdade.	107
			Processos seletivos	Processos seletivos e em demais ambientes os homens predominam	158
			entrevistador falou que gostaria de contratar uma mulher, pois era uma exigência da dona da empresa. De acordo com ele uma bobagem.	Em uma entrevista de estágio o entrevistador falou que gostaria de contratar uma mulher, pois era uma exigência da dona da empresa. De acordo com ele uma bobagem.	210
			Passei por empregos por indicação e já aconteceu de acharem que o motivo era algum envolvimento com a pessoa em questão	Passei por empregos por indicação e já aconteceu de acharem que o motivo era algum envolvimento com a pessoa em questão (homens) duas vezes	352
			entrevistadora questionou sobre minha vida pessoal, com quem eu morava, se eu queria ter filhos ou fazer mestrado. Senti que meu conhecimento técnico ficou em segundo plano	Numa das minhas primeiras entrevistas de emprego, a entrevistadora questionou sobre minha vida pessoal, com quem eu morava, se eu queria ter filhos ou fazer mestrado. Senti que meu conhecimento técnico ficou em segundo plano.	139
			Nunca era escolhida pelos clientes para resolver problemas nos computadores	Nunca era escolhida pelos clientes para resolver problemas nos computadores. Particpei de um estágio para galgar uma vaga após o treinamento, mas não fiquei, e o argumento por eu não ter sido selecionada para efetivação foi bem "fraco".	151
			até hoje não consegui um emprego.	Eu estudo desenvolvimento web a mais de um ano, mas até hoje não consegui um emprego.	65
			Depois de receber "não" em entrevistas	Depois de receber "não" em entrevistas, quando não ia bem numa disciplina na faculdade.	404
			Dificuldade em conseguir emprego	Dificuldade em conseguir emprego	268

			tenho tido muita dificuldade em conseguir estágio e sempre vem o questionamento se isso é pelas minhas habilidades/currículo insuficiente ou pelo fato de eu ter um útero	Nada específico, mas ao não conseguir fazer um trabalho ou entregar algo no prazo, já tive aquela sensação de que não sou boa o suficiente para estar ali ou que não me esforcei o suficiente. Além disso, tenho tido muita dificuldade em conseguir estágio e sempre vem o questionamento se isso é pelas minhas habilidades/currículo insuficiente ou pelo fato de eu ter um útero.	344
			Entrevistas de estágio	Entrevistas de estágio, dinâmica em grupos	382
Senso de Invalidação Constante	Síndrome do Impostor	11	Síndrome do impostor.	Síndrome do impostor.	64
			sensação frequente de que nunca irei aprender ou nunca serei igual, tecnicamente falando, a outras pessoas	É uma sensação frequente de que nunca irei aprender ou nunca serei igual, tecnicamente falando, a outras pessoas.	111
			a síndrome de impostora pega forte nas aulas e estágio, mas sigo firme estudando e tento ficar feliz por terminar o dia "tendo aprendido algo"	Cara, eu escolhi FullStack em Java, todo dia eu tomo um tombo diferente por conta da dificuldade e leque infinito de coisas a aprender, e a síndrome de impostora pega forte nas aulas e estágio, mas sigo firme estudando e tento ficar feliz por terminar o dia "tendo aprendido algo" E não triste por "ter passado dificuldade"	120
			síndrome do impostor, onde duvidamos de nós mesmos e nossa capacidade	Para mim era frequentemente a síndrome do impostor, onde duvidamos de nós mesmos e nossa capacidade	126
			síndrome de impostor com muito mais força que homens.	Mulheres de uma forma geral sentem a síndrome de impostor com muito mais força que homens.	128
			sensação de síndrome do impostor, mas sempre penso que meus conhecimentos não são suficientes, como se eu tivesse que sempre saber mais, estudar mais,	Não sei se por ter essa sensação de síndrome do impostor, mas sempre penso que meus conhecimentos não são suficientes, como se eu tivesse que sempre saber mais, estudar mais, apesar do meu tech lead concordar que eu tenho umas das melhores competências técnicas do time, pensando também que tenho visão de negócio e melhor experiência para o usuário.	140
			. Na minha cabeça havia algum malabarismo para eu ganhar, não acreditava no motivo de ganhar por ser boa e por meu trabalho ter sido bem feito.	Quando eu ganhei uma premiação de escrita de artigos na minha primeira produção, Na minha cabeça havia algum malabarismo para eu ganhar, não acreditava no motivo de ganhar por ser boa e por meu trabalho ter sido bem feito.	162
			aquela sensação de que não sou boa o suficiente para estar ali ou que não me esforcei o suficiente.	Nada específico, mas ao não conseguir fazer um trabalho ou entregar algo no prazo, já tive aquela sensação de que não sou boa o suficiente para estar ali ou que não me esforcei o suficiente. Além disso, tenho tido muita dificuldade em conseguir estágio e sempre vem o questionamento se isso é pelas minhas habilidades/currículo insuficiente ou pelo fato de eu ter um útero.	344
			tudo me fazia me sentir incapaz, como se eu não me encaixasse ali, me fazia questionar se eu estava no lugar certo..	O meu curso só tinha homens, e isso era super desmotivante. Professores, colegas de turma, palestrantes, chefes de laboratórios... eu me sentia invisível. Com pessoas falando por cima de mim, explicando coisas que eu já sabia, me tratando de maneira inferior... enquanto todos os homens se ajudavam e se levantavam. Isso tudo me fazia me sentir incapaz, como se eu não me encaixasse ali, me fazia questionar se eu estava no lugar certo... Eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia tirar uma nota baixa, demonstrar uma dúvida, porque senão eu "confirmaria" pra eles que eu não cabia ali.	351
			Ter que conquistar esse espaço torna ainda mais desafiador ter aue lidar com os erros do dia a dia, vc já fica achando q não deveria estar lá e aí qualquer erro vc já quer desistir	Eu já trabalho com tecnologia e todos os dias sou lembrada de que estou ocupando um espaço em que sou minoria. Entro no elevador do trabalho e sou a única mulher entre 10 homens, toda a tecnologia da empresa tem somente 9% de funcionárias. Todos os dias escuto comentários sobre como na empresa eu deveria me esforçar para "achar um marido". Ter que conquistar esse espaço torna ainda mais desafiador ter aue lidar com os erros do dia a dia, vc já fica achando q não deveria estar lá e aí qualquer erro vc já quer desistir	383
	Síndrome do impostor	Síndrome do impostor	144		

Comportamento Abusivo e de Minimização	Tratamento Injusto/Minimização/Abusivo Percebido	8	eu atualmente estou vivendo essa situação abusiva e machista com o meu orientador do PhD	Como falei na resposta anterior, eu atualmente estou vivendo essa situação abusiva e machista com o meu orientador do PhD . O sentimento de fracasso e de dúvida das minhas habilidades e conquistas é constante. Não tem uma palavra que saia da boca desse orientador que não me faça pensar que eu não sou capaz, que eu realmente estou errada, que eu sou burra, etc. Sendo que eu sempre tive uma confiança muito grande nas minhas habilidades e na minha capacidade.	348
		tais professores só podiam ter implicância comigo, concordando que minha nota foi injusta	Quando eu sempre tive nota inferior a de meus colegas, mesmo sabendo que meu trabalho estava tão bom quanto o deles. Meus próprios colegas já chegaram a me falar que tais professores só podiam ter implicância comigo, concordando que minha nota foi injusta .	102	
		alguns professores e colegas "pegavam mais leve" comigo porque sou mulher, e isso mexia com a minha confiança	Sentia que alguns professores e colegas "pegavam mais leve" comigo porque sou mulher, e isso mexia com a minha confiança . Só melhorei depois de ir pro mercado de trabalho e entregar coisas no mundo real.	388	
		eu sempre tive nota inferior a de meus colegas, mesmo sabendo que meu trabalho estava tão bom quanto o deles	Quando eu sempre tive nota inferior a de meus colegas, mesmo sabendo que meu trabalho estava tão bom quanto o deles . Meus próprios colegas já chegaram a me falar que tais professores só podiam ter implicância comigo, concordando que minha nota foi injusta.	102	
		a gerente fazia questão de sempre falava que o colega da manha resolvia os problemas mais rápido, ate mesmo quando eu resolvia as pendências deixadas pelo mesmo	Trabalhava em uma clínica a tarde e a gerente fazia questão de sempre falava que o colega da manha resolvia os problemas mais rápido, ate mesmo quando eu resolvia as pendências deixadas pelo mesmo	122	
		sugerem que não conquisto as coisas com esforço e sim porque sou bonita ou porque o gestor né favorece pois sou mulher.	Eu não consigo escolher uma especifica, foram muitas. Mas acho que a pior é quando sugerem que não conquisto as coisas com esforço e sim porque sou bonita ou porque o gestor né favorece pois sou mulher .	143	
		um tech lead me explicou didaticamente, e quase de forma condescendente, como se fosse para uma criança, um assunto que eu ja havia demonstrado conhecimento algumas vezes.	Durante uma experiencia profissional trabalhando numa equipe só de homens, um tech lead me explicou didaticamente, e quase de forma condescendente, como se fosse para uma criança, um assunto que eu ja havia demonstrado conhecimento algumas vezes .	269	
		se eu desse uma opinião sobre determinado assunto, alguns colegas de trabalho faziam questão de discordar, e por incrível que pareça quem mais me subestimava era uma mulher que questionava tudo que eu falava,	Quando tive alta demanda no trabalho, com altas cobranças, o time com pessoas muito mais velhas sem paciência, se eu desse uma opinião sobre determinado assunto, alguns colegas de trabalho faziam questão de discordar, e por incrível que pareça quem mais me subestimava era uma mulher que questionava tudo que eu falava , eu pedi pra trocar de projeto, onde minha liderança não queria me mudar de projeto, e eu levei esse problema pra outras pessoas superiores a mim e a minha liderança e eu consegui a mudanças.	188	
Auto-invalidação de habilidades	auto-invalidação e Incerteza de Habilidades	14	sinto que não tenho o que é necessário para cursar engenharia	Eu sinto que é uma área com muitos conteúdos para aprender, e por vezes, sinto que não tenho o que é necessário para cursar engenharia .	52
		me questionava muito se minha habilidade com coda era realmente ruim	Como minha sala hoje com mais de 40 pessoas são 5 meninas, normalmente os grupos são com bastante meninos, e sempre excluem nós meninas da parte de coda do trabalho e ficávamos com a parte documental até que em umas dessas situações não aceitamos e hoje é tudo diferente, mas me questionava muito se minha habilidade com coda era realmente ruim	57	
		Sensação de que estava fazendo o curso errado, o que me desmotivou	Sensação de que estava fazendo o curso errado, o que me desmotivou	83	
		um ambiente predominantemente masculino com esse tipo de situação me faz questionar se acreditam nas minhas capacidades.	Atualmente faço estágio na área e frequentemente tenho minhas falas interrompidas em reuniões por alguns colegas de trabalho. Estar em um ambiente predominantemente masculino com esse tipo de situação me faz questionar se acreditam nas minhas capacidades .	167	

		Ver que a quantidade de pessoas do sexo masculino é muito maior, me fez duvidar da minha capacidade na tecnologia quanto mulher.	Ver que a quantidade de pessoas do sexo masculino é muito maior, me fez duvidar da minha capacidade na tecnologia quanto mulher.	206
		Eu constantemente me pergunto se essa área é para mim.	Eu constantemente me pergunto se essa área é para mim.	211
		Já fui "carregada" por amigos em algumas disciplinas, o que me fez questionar meu merecimento	Dificuldade maior em matérias de exatas e matérias técnicas, tive medo de pedir ajuda e ser lida como burra; Já fui "carregada" por amigos em algumas disciplinas, o que me fez questionar meu merecimento; cansaço em relação a não ter minha opinião ou minhas vivências validadas/reconhecidas	263
		me fez questionar se de fato o que estou falando está correto.	Algumas vezes me fez questionar se de fato o que estou falando está correto.	138
		Reprovei uma matéria base do curso e senti que talvez a área não fosse para mim.	Reprovei uma matéria base do curso e senti que talvez a área não fosse para mim.	146
		Eu também tive muita ajuda no início do curso com trabalhos que envolviam programação, e isso até hoje me faz duvidar de minhas habilidades na área	Minha resposta a essa pergunta é mais por questões internas, porque semanalmente eu me pego refletindo se estou realmente aproveitando as oportunidades que tenho no curso e se vou ser capaz de fazer algo com um impacto muito positivo. Eu também tive muita ajuda no início do curso com trabalhos que envolviam programação, e isso até hoje me faz duvidar de minhas habilidades na área.	177
		um sentimento normal em qualquer carreira, há momentos em que duvidamos de nossas habilidades	É um sentimento normal em qualquer carreira, há momentos em que duvidamos de nossas habilidades, seja baseado nos desafios que enfrentamos ou em fatores de outras facetas da vida que influenciam nisso.	313
		duvidei da minha capacidade em desenvolver algo e em realizar um doutorado. Desisti do primeiro em 2015 e, depois de muita terapia, consegui a coragem de iniciar um novo em 2022. Todos os semestres essa dúvida de "será que eu sou capaz" ainda me persegue.	Iniciei um doutorado em 2012. Durante o mesmo tive uma filha em 2014 e após seu nascimento passei a ter muita dificuldade de concentração, não conseguindo ler (qualquer coisa) ou entender códigos de programas. Após alguns meses isso se agravou muito e fui diagnosticada com depressão moderada. Não conseguia mais utilizar um computador sem ter uma forte crise de ansiedade. Passei um ano lutando contra essas crises e a doença, mas não consegui e após 2 trancamentos, desisti do doutorado. Por muito tempo, mais hoje em menor proporção, duvidei da minha capacidade em desenvolver algo e em realizar um doutorado. Desisti do primeiro em 2015 e, depois de muita terapia, consegui a coragem de iniciar um novo em 2022. Todos os semestres essa dúvida de "será que eu sou capaz" ainda me persegue.	149
		às minhas habilidades próprias e e inexperiência	Não foi relacionado a nenhum comentário depreciativo, mas às minhas habilidades próprias e e inexperiência.	343
		Falta de conhecimento básico que os demais colegas já tinham	Falta de conhecimento básico que os demais colegas já tinham	306
Sexismo/Discriminação de Genero	Sexismo/Discriminação de Genero em Formação de Equipes	5 Fui excluída da formação de grupo em uma matéria por colegas homens que eu já conhecia há um tempo. Estes colegas escolheram em meu lugar outro estudante homem o qual julgaram ser "melhor" do que eu	Nessa semana fui excluída da formação de grupo em uma matéria por colegas homens que eu já conhecia há um tempo. Estes colegas escolheram em meu lugar outro estudante homem o qual julgaram ser "melhor" do que eu, sendo que eles haviam combinado comigo de estar no mesmo grupo há 2 semestres atrás.	324
		Já para mim, a professora falou abertamente que só havia me chamado para que eu indicasse alguém, já que como eu era mulher deveria conhecer várias pessoas no curso	um momento que marcou muito foi quando a minha primeira professora do curso me chamou para uma ligação no Discord, junto a outro colega de turma, buscando alguém para participar de uma maratona de programação - para o colega que estava comigo, a professora falava mil maravilhas, de como ele iria conseguir emprego antes de se formar e em como ela queria muito ter ele no time. Já para mim, a professora falou abertamente que só havia me chamado para que eu indicasse alguém, já que como eu era mulher deveria conhecer várias pessoas no curso. Foi constrangedor para mim e era uma professora que admirava muito, a minha primeira professora no primeiro semestre do curso. Sentia que não tinha habilidade suficiente para aquela professora me enxergar como uma candidata, mesmo me saindo muito bem nas provas.	173

			Não sei se era pq eu era boa ou ruim, pq ele tentou fazer os grupos equilibrados, n sei se ele me botou no grupo como um ponto fraco ou forte, tbm n sei se o pessoal q eu conhecia pediu pra não fazer comigo (tinha a opção de colocar pessoas com quem n queria fazer), mas n tem como sabe	Teve uma vez q eu ia fazer um trabalho em grupo, o professor que ajeitava os grupos, e eu perguntei se eu podia fazer com um pessoal q eu conhecia ele respondeu de um jeito meio estranho, não lembro agora, mas eu fiquei com isso na cabeça. Não sei se era pq eu era boa ou ruim, pq ele tentou fazer os grupos equilibrados, n sei se ele me botou no grupo como um ponto fraco ou forte, tbm n sei se o pessoal q eu conhecia pediu pra não fazer comigo (tinha a opção de colocar pessoas com quem n queria fazer), mas n tem como saber	307
			Sentir que não querem fazer grupo comigo por duvidar das minhas capacidades por eu ser mulher	Sentir que não querem fazer grupo comigo por duvidar das minhas capacidades por eu ser mulher	207
			excluem nós meninas da parte de coda do trabalho	Como minha sala hoje com mais de 40 pessoas são 5 meninas, normalmente os grupos são com bastante meninos, e sempre excluem nós meninas da parte de coda do trabalho e ficávamos com a parte documental até que em umas dessas situações não aceitamos e hoje é tudo diferente, mas me questionava muito se minha habilidade com coda era realmente ruim	57
Desmotivação Promovida por Professores	Desestímulo e Estereótipo de Genero por Parte dos Professores	6	desestimulam por simular que não temos competências acadêmicas	Professores que desestimulam por simular que não temos competências acadêmicas	72
			um professor apontou que as mulheres geralmente iam para a área de requisitos ao invés de programação.	Em aulas relacionadas à hardware, como arquitetura de computadores, me sentia menos capaz, porque sempre me pareceu uma área bem mais masculina e eu mal sabia mexer em computador. Também já me senti assim quando um professor apontou que as mulheres geralmente iam para a área de requisitos ao invés de programação.	76
			um professor disse na frente de todos que os meninos estavam me botando no bolso	Posso citar duas ocasiões, na primeira um professor disse na frente de todos que os meninos estavam me botando no bolso. Em outra ocasião, outro professor me disse que eu não estava contribuindo com nada.	113
			professor me disse que eu não estava contribuindo com nada.	Posso citar duas ocasiões, na primeira um professor disse na frente de todos que os meninos estavam me botando no bolso. Em outra ocasião, outro professor me disse que eu não estava contribuindo com nada.	113
			Fui incentivada a mudar de curso por um dos professores ao demonstrar dificuldades com algumas matérias	Fui incentivada a mudar de curso por um dos professores ao demonstrar dificuldades com algumas matérias no início do curso.	231
			Já ouvi de uma professora que nunca serei engenheira de verdade e até me comparou com outro colega homem.	Já ouvi de uma professora que nunca serei engenheira de verdade e até me comparou com outro colega homem.	190
Complexo de Inferioridade e Autoestima	Sensação de Fracasso/Incapacidade/ Insegurança/Inferioridade Percebida	34	Eu não sabia formatar uma coisa específica do Word e minha ex professora disse que eu que deveria saber e começou a falar como se fosse o fim do mundo eu não saber.	Eu não sabia formatar uma coisa específica do Word e minha ex professora disse que eu que deveria saber e começou a falar como se fosse o fim do mundo eu não saber. Depois que consegui fazer eu fiquei muito triste pq achei que eu realmente deveria saber e sempre que não sei uma coisa eu penso da mesma forma, tenho dificuldade de com isso até hoje isso me trava.	20
			Senti que eu não seria capaz de fazer nada.	Quando não consegui entregar o projeto funcionando do PBL, zerei a nota e fiquei com 4 na média, apenas por "perguntar demais" e isso contou como participação. Senti que eu não seria capaz de fazer nada.	24
			Quando só tinha homens na equipe de trabalho ou quando o chefe era homem, frequentemente eu passava por situações em que eu me sentia fracassada	Quando só tinha homens na equipe de trabalho ou quando o chefe era homem, frequentemente eu passava por situações em que eu me sentia fracassada. Exemplo: uma vez entrei numa reunião com o cliente e a primeira pergunta que ele me fez foi: você vai dar conta sozinha da reunião?	27
			Sempre fui tratada como se não fosse boa suficiente, desde o primeiro emprego	Sempre fui tratada como se não fosse boa suficiente, desde o primeiro emprego, o que me causa gatilhos e problemas com auto cobrança excessivos até hoje, e me fez abandonar a área	32

gera insegurança e a sensação de fracasso	Sou nova na área e tenho muita dificuldade em alguns assuntos, e por muitas vezes isso gera insegurança e a sensação de fracasso.	51
me sentia menos capaz, porque sempre me pareceu uma área bem mais masculina	Em aulas relacionadas à hardware, como arquitetura de computadores, me sentia menos capaz, porque sempre me pareceu uma área bem mais masculina e eu mal sabia mexer em computador. Também já me senti assim quando um professor apontou que as mulheres geralmente iam para a área de requisitos ao invés de programação.	76
	Dificuldade de aprender as coisas Sentir que estou atrasada Não ter conseguido uma nota boa por minha culpa Não ser a pessoa escolhida pros trabalhos	92
cargos de pessoas importantes são preenchidos majoritariamente por homens.	Às vezes não me sinto tão capaz quanto um homem na área e não me vejo bem sucedida, principalmente quando há palestras e eventos sobre tecnologia e os cargos de pessoas importantes são preenchidos majoritariamente por homens.	97
Saber menos que os outros que vieram de curso técnico.	Saber menos que os outros que vieram de curso técnico.	118
não me sinto tão capaz quanto um homem na área e não me vejo bem sucedida	Às vezes não me sinto tão capaz quanto um homem na área e não me vejo bem sucedida , principalmente quando há palestras e eventos sobre tecnologia e os cargos de pessoas importantes são preenchidos majoritariamente por homens.	97
os meninos já vem com um conhecimento prévio, então eles conversam sobre assuntos que nós mulheres não sabemos ainda e isso faz com que a gente se sinta incapaz ou inferior a eles	Geralmente os meninos já vem com um conhecimento prévio, então eles conversam sobre assuntos que nós mulheres não sabemos ainda e isso faz com que a gente se sinta incapaz ou inferior a eles. E também algumas vezes alguns professores assumem que a gente já sabe por conta desse histórico e ensinam as coisas superficiais como se já soubéssemos	136
sinto que não tenho o que é necessário para cursar engenharia.	Eu sinto que é uma área com muitos conteúdos para aprender, e por vezes, sinto que não tenho o que é necessário para cursar engenharia.	52
muitos meninos já tem contato com a tecnologia a fundo por causa de jogos online, então eles tem um conhecimento mais amplo, por não ter esse entendimento total ainda me senti inferior.	Pois, muitos meninos já tem contato com a tecnologia a fundo por causa de jogos online, então eles tem um conhecimento mais amplo, por não ter esse entendimento total ainda me senti inferior.	384
Eu senti vontade de desistir em absolutamente todos os dias da minha faculdade	Eu senti vontade de desistir em absolutamente todos os dias da minha faculdade.	396
Parece que todos meus colegas sabem mais que eu	Parece que todos meus colegas sabem mais que eu (independente do genero)	105
me sinto extremamente inferior aos meus colegas, principalmente por ter a impressão de que tenho menos conhecimento prévio	Frequentemente me sinto extremamente inferior aos meus colegas, principalmente por ter a impressão de que tenho menos conhecimento prévio (por ter me interessado na área apenas depois de entrar na faculdade)	238
frequentemente sinto que estou fazendo perguntas idiotas ou como se nao fossem relevantes. Muitas vezes me boicoto por que me parece que nao sou capaz de faz um bom trabalho para a area.	Eu entrei em um mestrado em engenharia de computacao sendo que minhas duas graduacoes sao: Design e engenharia de producao. Entao frequentemente sinto que estou fazendo perguntas idiotas ou como se nao fossem relevantes. Muitas vezes me boicoto por que me parece que nao sou capaz de faz um bom trabalho para a area.	262
Muitas pessoas já chegaram no curso sabendo de muitos conteúdos, e eu não sabia de nada, o que me deixou muito insegura	Muitas pessoas já chegaram no curso sabendo de muitos conteúdos, e eu não sabia de nada, o que me deixou muito insegura.	250

		<p>vejo que todo mundo ta conseguindo menos eu ai eu me sinto uma inútil por só eu não conseguir fazer aquilo ou quando o professor faz uma pergunta e todo mundo sabe menos eu</p>	<p>Em momentos que estou fazendo projetos e vejo que todo mundo ta conseguindo menos eu ai eu me sinto uma inútil por só eu não conseguir fazer aquilo ou quando o professor faz uma pergunta e todo mundo sabe menos eu</p>	209
		<p>tive medo de pedir ajuda e ser lida como burra</p>	<p>Dificuldade maior em matérias de exatas e matérias técnicas, tive medo de pedir ajuda e ser lida como burra; Já fui "carregada" por amigos em algumas disciplinas, o que me fez questionar meu merecimento; cansaço em relação a não ter minha opinião ou minhas vivências validadas/reconhecidas</p>	263
		<p>sentia incapaz de conseguir uma promoção ou premiação, por me sentir insegura e me comparar com os outros e por um tempo ser a única mulher do time.</p>	<p>No trabalho, as vezes me sentia incapaz de conseguir uma promoção ou premiação, por me sentir insegura e me comparar com os outros e por um tempo ser a única mulher do time.</p>	399
		<p>peessoas duvidam da sua capacidade na área de exatas</p>	<p>As peessoas duvidam da sua capacidade na área de exatas</p>	394
		<p>não me senti parte do meio e não achava que me encaixava</p>	<p>Muitas vezes não me senti parte do meio e não achava que me encaixava</p>	23
		<p>acreditar que meus colegas homens eram mais capazes que eu</p>	<p>Por acreditar que meus colegas homens eram mais capazes que eu</p>	378
		<p>ansiedade e pressão por não se achar suficiente ou capaz</p>	<p>Só bate isso na cabeça as vezes por ansiedade e pressão por não se achar suficiente ou capaz</p>	370
		<p>[...] sinto que não sou tão capaz tecnicamente [...] já me senti muito mal por sentir que não daria conta de alguma tarefa e percebi que sabia a resposta mas estava tão insegura que nem comecei, preferi pedir ajuda.</p>	<p>No mercado de trabalho. Muitas vezes sinto que não sou tão capaz tecnicamente, e que deveria estar mais a frente do q estou, ou que deveria já saber coisas que não sei. Em alguns momentos, já me senti muito mal por sentir que não daria conta de alguma tarefa e percebi que sabia a resposta mas estava tão insegura que nem comecei, preferi pedir ajuda.</p>	358
		<p>penso que é uma área que não é para mim, então frequentemente, em atividades e trabalhos ou em estágios que já participei, sinto-me inferior.</p>	<p>Ainda penso que é uma área que não é para mim, então frequentemente, em atividades e trabalhos ou em estágios que já participei, sinto-me inferior.</p>	357
		<p>tentando realizar uma tarefa para a qual eu ainda não tinha o conhecimento necessário</p>	<p>Mais por estar tentando realizar uma tarefa para a qual eu ainda não tinha o conhecimento necessário.</p>	419
		<p>em momentos que não consigo compreender a matéria e acabo fazendo comparações,</p>	<p>Acontece em momentos que não consigo compreender a matéria e acabo fazendo comparações, mas não deixo esse pensamento permanecer.</p>	274
		<p>Sempre que eu empacava em algo ou durante as discussões e alertas que eu dava no trabalho.</p>	<p>Sempre que eu empacava em algo ou durante as discussões e alertas que eu dava no trabalho.</p>	412
		<p>Normalmente eu sentia que só conseguia trabalhar com documentação</p>	<p>Eu participava de um projeto e sentia que não agregava tecnicamente, diferente dos meus colegas Homens. Normalmente eu sentia que só conseguia trabalhar com documentação.</p>	200
		<p>Ver pessoas mais avançadas que eu, com a minha mesma idade; e ver meninos mais rápidos e com melhor entendimento.</p>	<p>Ver pessoas mais avançadas que eu, com a minha mesma idade; e ver meninos mais rápidos e com melhor entendimento.</p>	302

			Vim de outra área e sempre senti que estava para trás nas discussões de trabalho e faculdade.	Vim de outra área e sempre senti que estava para trás nas discussões de trabalho e faculdade.	227
			Tive insegurança por não conhecer a área de TI. [...] . Quando fazia visitas técnicas, via muita gente experiente, muitos homens na área. Sinto que não sou o suficiente.	Tive insegurança por não conhecer a área de TI. Ainda tenho, na verdade, por ser uma área bem complexa e bastante masculina. Quando fazia visitas técnicas, via muita gente experiente, muitos homens na área. Sinto que não sou o suficiente.	421
			maioria dos meus colegas já trabalhavam na área ou algo nesse sentido, enquanto eu não tinha nenhuma experiência em tecnologia. Me sentia fracassada.	No primeiro ano de faculdade, foi muito difícil para mim acompanhar o que os professores explicavam. A maioria dos meus colegas já trabalhavam na área ou algo nesse sentido, enquanto eu não tinha nenhuma experiência em tecnologia. Me sentia fracassada.	192
Expectativas Sociais e Autoafirmação	Pressão para Provar Capacidade e Validar Competências	21	eu preciso estar o tempo todo provando minhas habilidades para outras pessoas. Muitas vezes tenho a sensação que preciso estar muito acima da média para que me enxerguem como uma profissional de valor	Eu sinto que não basta ser "boa" no que eu faço, eu preciso estar o tempo todo provando minhas habilidades para outras pessoas. Muitas vezes tenho a sensação que preciso estar muito acima da média para que me enxerguem como uma profissional de valor.	117
			pressão muito grande para provar ser capaz	Sinto uma pressão muito grande para provar ser capaz, pra não jogar a culpa no mundo, pra não acharem que me façam de vítima, então qualquer erro pesa muito	71
			Sinto que estou sempre atrás dos outros e não vejo isso como algo positivo	Sinto que estou sempre atrás dos outros e não vejo isso como algo positivo, sinto que devo correr o dobro que eles pra conseguir alcançar o mesmo lugar.	189
			sinto que devo correr o dobro que eles pra conseguir alcançar o mesmo lugar.	Sinto que estou sempre atrás dos outros e não vejo isso como algo positivo, sinto que devo correr o dobro que eles pra conseguir alcançar o mesmo lugar.	189
			Pelo fato de você ser mulher é como se a sociedade exigisse que você sempre fosse boa e perfeita	Pelo fato de você ser mulher é como se a sociedade exigisse que você sempre fosse boa e perfeita. Ainda por ser uma área acirrada por homem.	281
			Pressão colocada por mim mesma por não atingir alguma meta	Pressão colocada por mim mesma por não atingir alguma meta que coloquei pra mim.	319
			Sinto que não sou suficiente dentro da área e que devo me esforçar mais	Sinto que não sou suficiente dentro da área e que devo me esforçar mais	21
			o que me causa gatilhos e problemas com auto cobrança excessivos até hoje, e me fez abandonar a área	Sempre fui tratada como se não fosse boa suficiente, desde o primeiro emprego, o que me causa gatilhos e problemas com auto cobrança excessivos até hoje, e me fez abandonar a área	32
			sinto que meus colegas estão sempre mais avançados	As vezes sinto que meus colegas estão sempre mais avançados	44
			Sinto que preciso ser 3x mais do que os colegas homens	Sinto que preciso ser 3x mais do que os colegas homens	11
			peçoas que entendem tudo muito rapido e ver que tem muita gente avançada	Ver peçoas que entendem tudo muito rapido e ver que tem muita gente avançada (principalmente meninos).	141

		uma pressão muito grande para provar ser capaz, pra não jogar a culpa no mundo, pra não acharem que me faço de vítima, então qualquer erro pesa muito	Sinto uma pressão muito grande para provar ser capaz, pra não jogar a culpa no mundo, pra não acharem que me faço de vítima, então qualquer erro pesa muito	71
		Ao ver que outros colegas sabiam muito mais e tinham facilidade em um assunto, me senti atrasada.	Ao ver que outros colegas sabiam muito mais e tinham facilidade em um assunto, me senti atrasada.	170
		nervosismo antes das provas e pressão para ir bem sempre.	Sentir dificuldade com o nervosismo antes das provas e pressão para ir bem sempre.	334
		Eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia tirar uma nota baixa, demonstrar uma duvida, porque senão eu "confirmaria" pra eles que eu não cabia ali.	O meu curso só tinha homens, e isso era super desmotivante. Professores, colegas de turma, palestrantes, chefes de laboratorios... eu me sentia invisível. Com pessoas falando por cima de mim, explicando coisas que eu já sabia, me tratando de maneira inferior... enquanto todos os homens se ajudavam e se levantavam. Isso tudo me fazia me sentir incapaz, como se eu não me encaixasse ali, me fazia questionar se eu estava no lugar certo... Eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia tirar uma nota baixa, demonstrar uma duvida, porque senão eu "confirmaria" pra eles que eu não cabia ali.	351
		questionada sobre minhas habilidades em minha formação	Fui questionada sobre minhas habilidades em minha formação.	360
		mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha	Não sei se é por conta da minha idade, mas foi muito difícil pra conseguir o primeiro estágio... e depois de sair do meu pra estudar mais pra conseguir uma vaga quando eu me formar, mesmo estudando mais que várias pessoas, tirando notas melhores e me esforçando ao máximo me senti marginalizada talvez por ser mais velha , e ser minha segunda graduação porque a primeira decidi não continuar na área, mas nas duas áreas sinto que homens recebem mais propostas que mulheres. Enfim, acho que mulheres precisam ser melhores do que os homens pra ter as mesmas oportunidades que eles e as vezes me sinto bem triste em relação a isso.	380
		Quando não consigo ter um desempenho igual ao dos homen da turma.	Quando não consigo ter um desempenho igual ao dos homen da turma. Ou quando dentro de um debate não me incluem no diálogo.	34
		questões pessoais, já me cobro muito.	Mais uma vez por questões pessoais, já me cobro muito.	221
		Vê muitos colegas, com a mesma jornada que eu conseguindo se dar bem.	Vê muitos colegas, com a mesma jornada que eu conseguindo se dar bem.	225
		Comparações de código, questionamento sobre a velocidade de aprendizado, [...] sexismo e por aí vai.	Comparações de código, questionamento sobre a velocidade de aprendizado, etarismo, sexismo e por aí vai.	186
Falta de Reconhecimento	Exclusão e Falta de Reconhecimento	9 Ou quando dentro de um debate não me incluem no diálogo.	Quando não consigo ter um desempenho igual ao dos homen da turma. Ou quando dentro de um debate não me incluem no diálogo.	34
		O meu grupo não fazia questão de me chamar para me deixar por dentro do trabalho feito	O meu grupo não fazia questão de me chamar para me deixar por dentro do trabalho feito	42
		Depois de apresentar meu tcc e obter um bom resultado, todos os meus colegas deram o credito SOMENTE a meu orientador.	Depois de apresentar meu tcc e obter um bom resultado, todos os meus colegas deram o credito SOMENTE a meu orientador.	9

			me senti completamente excluída e injustiçada, porque também fiz parte e merecia estar lá.	Bom, na graduação eu trabalhei em um projeto de extensão em que contribuí desde a preparação das aulas, o ensino em sala e a escrita do relatório para um evento que acontecia na universidade. Dessa forma o relatório foi escrito e enviado, aceito e premiado. Porém nem o professor nem o aluno que trabalhava comigo no projeto me avisou, eles foram para o evento, receberam o prêmio e eu não estava porque simplesmente não me disseram. Eu só soube por uma postagem no facebook que tinha na época. Lembro que me senti completamente excluída e injustiçada, porque também fiz parte e merecia estar lá.	153
			Não me sentia incluída no curso, não pertencimento na área	Não me sentia incluída no curso, não pertencimento na área	168
			Professor dando crédito de respostas para outro aluno quando o mesmo reformulava o que foi dito por mim.	Professor dando crédito de respostas para outro aluno quando o mesmo reformulava o que foi dito por mim.	208
			Um colega já teve vergonha de falar em público que fui eu que o ajudei a fazer uma questão difícil em um grupo do whatsapp	Um colega já teve vergonha de falar em público que fui eu que o ajudei a fazer uma questão difícil em um grupo do whatsapp e me pediu desculpa no privado.	340
			como mulher, as pessoas checam as informações que passo e muitas vezes não me convidam para debates sobre TI	Frequentemente, como mulher, as pessoas checam as informações que passo e muitas vezes não me convidam para debates sobre TI.	387
			rapazes agindo como superiores na área (mesmo o desempenho sendo inferior)	rapazes agindo como superiores na área (mesmo o desempenho sendo inferior)	131
Estagnação Profissional	Sentimento de Estagnação e Necessidade de Atualização Profissional	3	Tem momentos que me sinto desatualizada, que preciso estudar mais	Tem momentos que me sinto desatualizada, que preciso estudar mais. Tem momentos que parece que estou muito parada, como se estivesse acomodada (mesmo não estando) Tenho que parar e refletir sobre tudo que estou fazendo pra me sentir melhor	148
			e constante atualização da área	Acredito que mais em relação aos desafios do dia a dia e constante atualização da área	156
			Sentimentos de não estar evoluindo	Sentimentos de não estar evoluindo	199
Falta de representatividade	Sub-representação de Mulheres no Ambiente de Trabalho	2	ambientes os homens predominam todos os dias sou lembrada de que estou ocupando um espaço em que sou minoria. Entro no elevador do trabalho e sou a única mulher entre 10 homens, toda a tecnologia da empresa tem somente 9% de funcionárias	Processos seletivos e em demais ambientes os homens predominam	158
			Eu já trabalho com tecnologia e todos os dias sou lembrada de que estou ocupando um espaço em que sou minoria. Entro no elevador do trabalho e sou a única mulher entre 10 homens, toda a tecnologia da empresa tem somente 9% de funcionárias. Todos os dias escuto comentários sobre como na empresa eu deveria me esforçar para "achar um marido". Ter que conquistar esse espaço torna ainda mais desafiador ter que lidar com os erros do dia a dia, vc já fica achando q não deveria estar lá e aí qualquer erro vc já quer desistir	383	
		2	acabei percebendo que raramente via alguma mulher ministrando aulas seja em relação a programação, redes entre outras áreas da minha formação	Atualmente, curso segurança da informação e necessito fazer cursos por fora do meu curso em si, seja minicursos em plataformas, disponibilizados por instituições públicas e etc. Com base nisso, acabei percebendo que raramente via alguma mulher ministrando aulas seja em relação a programação, redes entre outras áreas da minha formação, com base nisso, acabei percebendo que durante todos os períodos da minha faculdade, só tive aula com duas mulheres e que elas não davam aulas específicas da minha área. E isso sem dúvidas é algo muito desmotivador.	91
			O meu curso só tinha homens, e isso era super desmotivante. Professores, colegas de turma, palestrantes, chefes de laboratorios... eu me sentia invisível. Com pessoas falando por cima de mim, explicando coisas que eu já sabia, me tratando de maneira inferior... enquanto todos os homens se ajudavam e se levantavam. Isso tudo me fazia me sentir incapaz, como se eu não me encaixasse ali, me fazia questionar se eu estava no lugar certo... Eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia tirar uma nota baixa, demonstrar uma duvida, porque senão eu "confirmaria" pra eles que eu não cabia ali.	351	

Dificuldade no Ambiente Acadêmico	Dificuldade em Disciplinas de Programação	4	primeiras disciplinas teóricas de algoritmos; primeiro contato com tecnologias	primeiras disciplinas teóricas de algoritmos; primeiro contato com tecnologias (ex.: frameworks, programação web, linguagens iniciais) que já eram "conhecidas" por colegas.	239
			Quando reprovei em Introdução a Programação	Quando reprovei em Introdução a Programação em meu primeiro período na faculdade	327
			alguns momentos em que eu via vários colegas conseguindo desenvolver direitinho e rodar os códigos de acordo com o que o professor tinha ensinado e parecia que eu era a única que não tinha entendido.	Já tiveram alguns momentos em que eu via vários colegas conseguindo desenvolver direitinho e rodar os códigos de acordo com o que o professor tinha ensinado e parecia que eu era a única que não tinha entendido.	330
			dificuldades de colocar em prática aquilo que aprendo	Tenho dificuldades de colocar em prática aquilo que aprendo. Não me sinto muito "coder", mas sempre que peço ajuda aos meus amigos homens (que são mais abertos e gentis para tirar dúvidas), tenho ajuda para codar.	74
Dificuldade em Disciplinas de Matemática	Dificuldade em Disciplinas de Hardware	1	matérias do primeiro semestre, como Cálculo 1.	Principalmente nas matérias do primeiro semestre, como Cálculo 1.	217
		2	dificuldades no curso da graduação, principalmente voltadas as áreas de hardware	Tive algumas dificuldades no curso da graduação, principalmente voltadas as áreas de hardware, mas seguí em frente	84
Dificuldades no Geral	Dificuldades no Geral	18	dificuldade que enfrento no entendimento e execução das atividades relacionadas a área.	Por causas da dificuldade que enfrento no entendimento e execução das atividades relacionadas a área.	365
			dificuldade de compreensão de alguns conteúdos.	Já cheguei a pensar muitas vezes que a área que eu escolhi não é pra mim por possuir dificuldade de compreensão de alguns conteúdos.	381
			Reprovação e trancamento de matérias.	Reprovação e trancamento de matérias.	373
			dificuldade de adaptação e aprendizado	Nunca tive contato com a área de maneira mais aprofundada antes de entrar na faculdade, tive e tenho dificuldade de adaptação e aprendizado	266
			Sensação que todos estão na sua frente em quesito aprendizagem	Sensação que todos estão na sua frente em quesito aprendizagem	270
			desafiador por conta do tema.	Durante o mestrado. Foi desafiador por conta do tema.	301
			fui péssima em um teste técnico com uma tecnologia com a qual não estava muito familiarizada e foi bem constrangedor explicar sobre os problemas que tive na entrevista pós-teste.	Eu fui péssima em um teste técnico com uma tecnologia com a qual não estava muito familiarizada e foi bem constrangedor explicar sobre os problemas que tive na entrevista pós-teste.	185
			tive dificuldade em alguns exercícios e por isso demorei mais tempo para entrega-los do que outros colegas. E também quando eu não consegui realizar um teste técnico pra uma vaga	Durante o bootcamp que eu participei ocorreu algumas situações em que eu tive dificuldade em alguns exercícios e por isso demorei mais tempo para entrega-los do que outros colegas. E também quando eu não consegui realizar um teste técnico pra uma vaga.	257

			eu não entendia a matéria por muito tempo e todos ao meu redor já estavam mais avançados.	Quando eu não entendia a matéria por muito tempo e todos ao meu redor já estavam mais avançados.	258
			um volume grande de atividades e precisei escolher alguma para desistir por que por conta da quantidade, mesmo virando muitas noites na semana não daria conta de tudo	Nas vezes que estava com um volume grande de atividades e precisei escolher alguma para desistir por que por conta da quantidade, mesmo virando muitas noites na semana não daria conta de tudo	303
			um momento que estava muito atarefada com atividades da faculdade e empresa jr	Era um momento que estava muito atarefada com atividades da faculdade e empresa jr. Isso me abalou mentalmente e tive que pedir afastamento da empresa por um tempo	309
			quando as tarefas e desafios são orientados à competição ou mostrar uma determinada habilidade em alguma tarefa.	Principalmente quando as tarefas e desafios são orientados à competição ou mostrar uma determinada habilidade em alguma tarefa.	298
			dinâmica em grupos	Entrevistas de estágio, dinâmica em grupos	382
			conseguir acompanhar o ritmo do grupo	Não conseguir acompanhar o ritmo do grupo no início	
			quando não ia bem numa disciplina na faculdade.	Depois de receber "não" em entrevistas, quando não ia bem numa disciplina na faculdade.	404
			Reprovei em uma disciplina	Reprovei em uma disciplina	163
			não entendo o conteúdo de primeira	Sempre que eu não entendo o conteúdo de primeira	87
			dificuldades em algumas cadeiras no curso	Tive muitas dificuldades em algumas cadeiras no curso (como protocolos de interconexão de computadores e estrutura de dados) em que me perguntei se a área é pra mim	67
	Abordagem de Ensino Complexa ou Inacessível	4	assuntos das disciplinas abordadas serem cobrados de modo a você ter o prévio entendimento do assunto, impossibilitando leigos no assunto	Os assuntos das disciplinas abordadas serem cobrados de modo a você ter o prévio entendimento do assunto, impossibilitando leigos no assunto como eu a aprender de maneira mais interativa, tornando tudo mais complicado.	98
			tenho duvidas muito especificas em situaçoes iniciais, antes mesmo de chegar na programação em si.	sinto que todos tem uma base bem mais forte e consolidada com relação a tecnologia e programação e eu tenho duvidas muito especificas em situaçoes iniciais, antes mesmo de chegar na programação em si.	103
			quando eu tinha várias dúvidas perguntava mas o professor enrolava e não chegava em uma resposta.	Isso aconteceu nas aulas na faculdade de alguns professores, quando eu tinha várias dúvidas perguntava mas o professor enrolava e não chegava em uma resposta.	295
			Em questão ao estudo na área de tecnologia eu vejo muita limitação ou poucos acessos para questionamentos que em relação a outros cursos.	Em questão ao estudo na área de tecnologia eu vejo muita limitação ou poucos acessos para questionamentos que em relação a outros cursos.	233
Sexismo/Discriminação de Genero	Sexismo/Discriminação de Genero em Ambiente Academico	12	Quando não sou levada a sério e não tenho a mesma consideração pelos professores e colegas que os meus colegas homens têm.	Quando não sou levada a sério e não tenho a mesma consideração pelos professores e colegas que os meus colegas homens têm.	47
			lugar de mulher não é na computação.	Professor falar que lugar de mulher não é na computação.	60
			meninos tem mais curiosidade de mexer nos computadores,e se interessar por tecnologia	Muitas pessoas falam que meninos tem mais curiosidade de mexer nos computadores,e se interessar por tecnologia	79

			fui questionada por ter entrado na área da TI, já que eu era uma mulher e não tinha conhecimento algum sobre a área	Logo no início da graduação fui questionada por ter entrado na área da TI, já que eu era uma mulher e não tinha conhecimento algum sobre a área. Por vezes virei motivo de piada por não saber de algo básico ou até mesmo por me confundir com alguma coisa.	96
			virei motivo de piada por não saber de algo básico ou até mesmo por me confundir com alguma coisa.	Logo no início da graduação fui questionada por ter entrado na área da TI, já que eu era uma mulher e não tinha conhecimento algum sobre a área. Por vezes virei motivo de piada por não saber de algo básico ou até mesmo por me confundir com alguma coisa.	96
			sempre elogiam os meninos e falam q o trabalho das meninas está ruim mesmo quando não está, é desgastante	Na pesquisa que participo sempre me sinto assim, sempre elogiam os meninos e falam q o trabalho das meninas está ruim mesmo quando não está, é desgastante	174
			Um de meus professores me questionou certa vez quantos litros de detergente eu usava para lavar dez pratos, afirmando que fez a pergunta pra mim pois eu era a única mulher da sala	Um de meus professores me questionou certa vez quantos litros de detergente eu usava para lavar dez pratos, afirmando que fez a pergunta pra mim pois eu era a única mulher da sala e que talvez algum homem se incomodasse de responder a pergunta.	345
			professor fez trabalho em grupo e disse que escolheria quem ele achava o mais fraco (burro) pra apresentar, e durante o período inteiro a escolhida fui eu.	Um professor fez trabalho em grupo e disse que escolheria quem ele achava o mais fraco (burro) pra apresentar, e durante o período inteiro a escolhida fui eu.	342
			eu deveria "ficar esperta" porque um professor me deu uma carta de recomendação e que talvez ele fosse querer algo em troca	Já me foi dito que eu deveria "ficar esperta" porque um professor me deu uma carta de recomendação e que talvez ele fosse querer algo em troca	338
			Parece q o homi sabe mais	Parece q o homi sabe mais	276
			Muitas pessoas já duvidaram ou perguntaram porque eu não escolhia outra área, já que não tenho experiência e sou mulher	Muitas pessoas já duvidaram ou perguntaram porque eu não escolhia outra área, já que não tenho experiência e sou mulher	379
			não há muita parceria entre os estudantes, os meninos não nos ajudam, parece que só nos humilham	não há muita parceria entre os estudantes, os meninos não nos ajudam, parece que só nos humilham	286
Questões Sociais e Familiares	Dificuldade de Equilíbrio entre Trabalho e Vida Pessoal	1	estou fazendo a transição de carreira recente de direito para ti tendo filha e etc, optei por não ficar parada e iniciar uma faculdade, porém, como tinha que trabalhar e cuidar de casa,optei por fazer EAD	Faço estágio em uma grande multinacional, fui contrataa como estagiária em uma área de desenvolvimento,porém ,gosto e estudo área de dados, como estou fazendo a transição de carreira recente de direito para ti tendo filha e etc, optei por não ficar parada e iniciar uma faculdade ,porém, como tinha que trabalhar e cuidar de casa,optei por fazer EAD , e através dessa faculdade EAD particular eu consegui ingressar como estagiária nessa grande empresa. Porém, não consegui desenvolver tão bem em um ano, porque algumas práticas eu não compreendo ainda, ouvi da minha chefe que os próximos estagiários que ela iria contratar seriam de qualquer área porém de faculdades como Mackenzie,PUC e públicas, e fiquei sabendo também que não contratou como estag um rapaz que era pai de família justamente por ele ter filhos e dizer que queria migrar para ti por querer ter mais tempo com o Filho. Agora,em 2024, eu entrei na faculdade pública Fatec e não tive nem coragem de contar a minha chefe para não correr o risco de ouvir mais alguma coisa que me fizesse sentir desabonada.	134
		2	dificuldades de aprendizado por não ter um computador	Tive sensação de fracasso com dificuldades de aprendizado por não ter um computador.	150
	Falta de Acesso a Recursos Tecnológicos	Eu nunca fui muito exposta a computadores quando criança	Eu nunca fui muito exposta a computadores quando criança , portanto pra mim era difícil ver que os meninos sabiam mexer em tudo do hardware e eu em quase nada	191	

	Falta de Apoio Familiar	3	<p>Mas às vezes é difícil eu conseguir um desempenho à altura sendo que eu moro sozinha, cozinho minha comida, limpo minha casa sozinha, não tenho carro, tenho que trabalhar para me manter, enquanto meu colega tem a segurança do lar, não passa por dificuldades financeiras e a mãe cuida de tudo da casa.</p>	<p>Não é uma situação específica, mas muitas vezes eu vejo muitos colegas conseguirem conquistar mais coisas que eu e acabo me cobrando muito por isso. Mas às vezes é difícil eu conseguir um desempenho à altura sendo que eu moro sozinha, cozinho minha comida, limpo minha casa sozinha, não tenho carro, tenho que trabalhar para me manter, enquanto meu colega tem a segurança do lar, não passa por dificuldades financeiras e a mãe cuida de tudo da casa. Isso é algo que eu frequentemente converso com minha amiga do curso, que está na mesma situação que eu. Eu acabo ficando exausta, é difícil conseguir manter nota altas, participar de projetos e cuidar de mim ao mesmo tempo, tenho orgulho de todas as minhas conquistas, mas em nenhum lugar vai estar escrito o nível de esforço que tive que fazer por cada uma delas.</p>	220
			<p>Meu cunhado sempre me deprecia, desvalorizando meus esforços e tentativas na área</p>	<p>Sofro etarismo na faculdade, familiares dizem que não sou capaz de trabalhar com tecnologia porque fui um fracasso na outra graduação. Meu cunhado sempre me deprecia, desvalorizando meus esforços e tentativas na área. E ele é formado em TI e professor em universidade particular.</p>	331
			<p>Não tenho apoio na área</p>	<p>Não tenho apoio na área</p>	197
Respostas invalidas		13	-	<p>No terceiro semestre de circuito digital fiz o último problema praticamente sozinha pois meus colegas de grupo não me ajudaram com nada, e em relação aos outros colegas da turma eu me sentia sempre intimidada pelo progresso deles, além de que, quando eu fazia perguntas sempre tratavam como se fosse algo estúpido, o que me desencorajava pedi ajuda, até mesmo ao professor da disciplina.</p> <p>No final do semestre, passamos na disciplina por causa da nota do relatório, me senti péssima, como se o professor tivesse me dado algum tipo de esmola e não que eu tivesse passado por merecimento e esforço próprio. Além disso, os meus colegas de grupo que não me ajudaram, passaram em todas as disciplinas enquanto eu perdi em Física 3, uma vez que eles estavam estudando para prova, enquanto eu tentava fazer o problema.</p>	318
			-	Naõ conseguir organizar direito às ideias, e então desenvolver bem uma entrega	35
			-	Frequentemente durante minha jornada, seja por colegas de faculdade ou trabalho	55
			-	No estágio por exemplo	119
			-	Quando me incentivam a partir pra área de análise de requisitos. Sempre batendo nessa mesma tecla.	130
			-	desligamento de programa de doutorado	152
			-	Em programação competitiva, meu time completamente feminino ficou em último lugar de mais de 20 equipes, sendo uma das duas únicas equipes femininas (a outra equipe é a única feminina de destaque na faculdade)	195
			-	Quando pedi ajuda em uma comunidade e um homem falou que meu código não estava certo, no fim estava sim, só foi divergência de versão	198
			-	Nunca passei nada do tipo.	216
			-	Principalmente quando as tarefas e desafios são orientados à competição ou mostrar uma determinada habilidade em alguma tarefa.	298
			-	não lembro de nenhuma situação específica mas deve ter ocorrido	317
			-	Esse tipo de sentimento é bastante vivenciado quando se trata de trabalhar na área desenvolvimento	353
			-	Quando você foi fazer uma entrevista e disseram que depois de tanto tempo, ao informar quando ia me formar na faculdade.	355